

UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH TIZIMINI JORIY ETISH NATIJASI

Otamurodov G'olibjon Ro'zimurodovich

*A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi p.f.f.d., (PhD)
dotsent, e-mail: foniy_02_03@mail.ru, tel: +998977329994*

ANNOTATSIYA

Ta'lim tizimida malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olgan holda, malaka oshirish ta'lim sifati ko'rsatkichlari va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash orqali ta'lim sifati ta'minlash, xorij tajribasini joriy etishga nazariy va ilmiy yondashuvlarini, hamda xorijiy malaka oshirish kurslari, masofaviy ta'lim dasturlari, tajribalari va tahlili asosida milliy malaka oshirish tizimida mutaxassis kadrlar sifati oshirishning ustuvor yo'nalishlari shuningdek, xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlili haqida taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlari: *masofaviy ta'lim, xorij tajribasi, masofaviy malaka oshirish, uzluksiz, xayot davomida ta'lim olish*

ANNOTATION

Taking into account the need for qualified personnel in the education system, priority areas for improving the quality of training of specialists in the national system of advanced training are identified on the basis of indicators of the quality of education and training of competitive personnel, theoretical and scientific approaches to the introduction of foreign experience, as well as foreign qualification courses, distance education programs, experience and analysis.

Key words: *distance learning, foreign experience, distance learning, continuous, lifelong learning*

Ta'lim sohasini tubdan isloh qilish maqsadida bugungi kunda ko'plab farmonlar va qarorlar chiqarilmoqda. Bularni ijrosini ta'minlashni inobatga olish, albatta birinchi navbatda ta'lim sohasini rivojlantirish uchun sifatli, malakali kadrlarga ehtiyoj kuchayadi. Bunda xorijiy davlatlar tajribasiga tayangan holda milliy muhitni nazarda tutgan holda dasturlar tayyorlash lozim. Ta'limning barcha bosqichlariga malakali kadrlar tayyorlab berish davr talabidir. Raqobatbardosh malakali kadrlarni tayyorlashda xorij tajribalarni qiyosiy tahlil qilish va o'rganish zarur.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim-tarbiya, ilm-fan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ilm-fan jadal rivojlanayotgan bir paytda, ta'lim sohasida pedagog xodimlar malakasini oshirish maqsadida chet davlatlar tajribasini o'rganishi dolzarb masaladir. Bugungi kunda chet davlatlarda masofaviy malaka oshirish kurslari mavjudligini alohida ta'kidlash mumkin. Zamonaviy texnologiyalarga asoslangan malaka oshirish, qayta tayyorlash va uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz sharoitida bosqichma-bosqich tarzda o'qituvchilarning malakasini masofadan o'qitishni joriy qilishning bir qancha ijobiy jihatlari mavjudligi, shuningdek, xorijiy

tajribalarni milliy tizimimizga joriy qilish, ularni qo'llash bugungi kun talabidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 6108-son Farmoni hamda "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4884-son qarori, shuningdek mazkur farmon va qaror ijrosi yuzasidan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvarda qabul qilingan "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4963-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-yanvarda qabul qilingan "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 25-son qarori bilan xalq ta'limi xodimlarining, jumladan, pedagog kadrlarning 5 yillik davriylikka asoslangan malaka oshirish tizimi "hayot davomida o'qish tamoyili"ga asoslangan uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimiga transformatsiya qilindi.

Hozirgi, shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamon va unga mos bo'lgan ta'lim tizimida o'qituvchi bir marta 144 soat (1 oy) malaka oshirib, keyingi 4 yilu 11 oy davomida malakasini oshirmasligi ta'limni turg'un holatga keltirishi muqarrar.

Shuning uchun ham yuqoridagi farmon va qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida maktab ta'limi xodimlari, xususan maktab o'qituvchilarining har yili kamida 6 kun majburiy malaka oshirishi belgilab qo'yildi.

Malaka oshirish o'qituvchini tayyorlamaydi, unga ta'lim va o'qitish metodikasidagi yangiliklarni beradi. O'qituvchini maktabidagi ta'lim jarayonidan (ba'zan - yashash joyidan) ajratib, majburiy tarzda 144 soat (ya'ni 1 oy) o'qitish maktablarimizdagi ta'lim sifatini oshirishga olib kelmagani o'tgan 30 yillik tajribadan ko'rinib turibdi.

Aksincha, o'qituvchini 1 oy davomida maktabdagi ta'lim jarayonidan va yashash joyidan ajratib olib o'qitish maktabda u dars bergan sinflardagi ta'lim jarayoni sifatini pasaytirish bilan bir qatorda uning moddiy va ma'naviy jihatdan aziyat chekishiga va oilasida muammolar kelib chiqishiga olib kelar edi.

Pedagoglarning har yili malaka oshirishi hududlardagi Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari (2022 yil 11-maydagi PF-134-son farmoni bilan hududiy qayta tayyorlash va malaka oshirish markazlari shu nom bilan qayta nomlangan) professor-o'qituvchilarining ham har yili o'quv dasturlari va ulardagi mavzularni yangilashga majbur qiladi

O'qituvchining har yili kamida 6 kun (36 soatlik dastur asosida) malaka oshirishi bilan uning uzluksiz kasbiy rivojlanishi tugamaydi va faqat shundagina iborat emas.

Hududlardagi malaka oshirish markazlari, oliy ta'lim muassasalar, tuman (shahar) MMTBlari tomonidan tashkil etilayotgan qisqa muddatli maqsadli o'quvlar, malakali trenerlarni jalb qilib tashkil qilinayotgan "mobil" va "sayyor" kurslar, o'qituvchilarning har haftaning bir kuniga belgilangan metodika kunlaridagi o'quvlar majburiy malaka oshirishga qo'shimcha amalga oshiriladigan uzluksiz

kasbiy rivojlantirish tadbirlari tizimini tashkil qiladi.

Maktab ta'limi xodimlari malakasini oshirish sohasida monopoliyaga yo'l qo'ymaslik maqsadida yuqorida qayd etilgan meyoriy hujjatlar bilan oliy ta'lim muassasalari va nodavlat ta'lim tashkilotlariga ham tizimdagi malaka oshirish tashkilotlari bilan teng huquqiy asosda xodimlarning malakasini oshirish bilan shug'ullanishga imkoniyatlar yaratib berildi.

Maktab ta'limi xodimlarining ehtiyoji, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish hamda umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va o'qituvchisi kasb standarti asosida o'qituvchilar kasbiy faoliyatiga doir 8 ta, maktab direktorlari uchun 8 ta kompetensiya belgilab olindi va maktab ta'limi xodimining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash bo'yicha diagnostika mexanizmi ishlab chiqildi. Ushbu diagnostika mexanizmi tinglovchilarning individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishda va ularga o'z ehtiyojlariga asoslangan malaka oshirish kurslarini taklif etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktab ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda ta'lim olishning quyidagi shakllari belgilangan:

- ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish;
- ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish;
- masofaviy ta'lim;
- dual ta'lim;
- mustaqil ta'lim;
- malaka oshirishning muqobil shakllari.

2023-yil holati bo'yicha "Uzluksiz kasbiy ta'lim" elektron platformasi orqali 500 ming nafardan ziyod xodimlar ro'yxatdan o'tib, shundan 490 573 nafari (98,1%) uzluksiz kasbiy rivojlantirish (malaka oshirish) kurslari sertifikatiga ega bo'lishgan. Jumladan, ishdan ajralgan holda malaka oshirish (an'anaviy shaklda hududiy markazlarda) shaklida – 242 690 nafar, shundan 705 nafari nodavlat ta'lim tashkilotlarida, "Uzluksiz kasbiy ta'lim" elektron platformasi orqali mustaqil ta'lim shaklida – 247 178 nafar pedagog xodimlar malaka oshirgan.

Faoliyatga doir muhim sanalgan kompetensiyalari bo'yicha diagnostika va o'zlashtirish natijalari tahlillari o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlari 39,2 va 36,8% ga ortganini ko'rsatmoqda.

Davriylikka asoslangan malaka oshirish tizimidan (11 oyda 100 000 nafarga yaqin tinglovchi) uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi (490 573 nafar tinglovchi) orqali malaka oshirgan tinglovchilar soni qariyb 4 barobar (400%) ko'p.

Maktab ta'limi xodimlari uchun tashkil etilgan 40 dan ziyod uzluksiz kasbiy rivojlantirish kurs yo'nalishlari bo'yicha 2 152 ta kontent (ma'ruza, taqdimot, videodars, topshiriqlar) yaratilgan va elektron platformaga joylashtirilgan.

Malaka oshirish shakllarining ko'payishi, 500,0 ming nafardan ziyod xodimlarning bir yilda to'liq malaka oshirish kurslariga ishtirokini ta'minlash uchun albatta zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda halqaro, maxalliy ta'lim platformalarni ilmiy tahlillar qilgan holda yaratilgan "Uzluksiz kasbiy ta'lim" elektron platformasi muhim vosita sifatida xizmat qildi.

Birgina misol Platformaga Google kompaniyasining platforma yuzasidan bergan sarhisobiga ko'ra, 2023-yil davomida foydalanuvchilar platformaga 326,0 million marotaba tashrif buyurgan. Bu degani har bir foydalanuvchi platformadan o'rtacha 572 marotaba foydalangan. Googlega ko'ra har bir foydalanuvchi platformaning 12 ta ruknidan (shundan 7 tasi kurslarga tegishli) foydalanib, har bir ruknga 16 daqiqa vaqt sarflagan. Foydalanuvchilarning 78 foizi smartfondan, 22 foizi personal kompyuterdan hamda 1 foizdan kamrog'i esa planshetdan foydalangan.

Institutning Onlinedu.uz/Rasmiy 24/7 Chati LMS platformasiga oid savollarga javob olish chati orqali 2023-yil davomida 2,0 mln.dan ziyod kelib tushgan murojatlarning eng muhimlari va ko'p berilganlari o'rganilib, kelgusida tashkil etiladigan kurslarda buni hisobi olindi va ushbu murojatlarning mexanizm sifatida platformaga orqali raqamlashtirish ishlari olib borildi. Bu ham albatta o'qituvchilarimizni malaka oshirish kurslariga qiyinchiliklarsiz ishtirokini ta'minlaydi. Jumladan,

Ikki va undan ortiq fandan dars beradigan o'qituvchilarni ikkinchi fanlaridan malaka oshirishlarini avtomatlashtirish, videodars mashg'ulotini bir marotaba majburiy ko'rish funksiyasi, bitta qurulmadan ikkitadan ortiq akkuantga kirishga uringan qurulmani aniqlash va boshqa bir qancha yangi funksiyalar yaratilgan bo'lib, bu ta'lim sifatining oshirishga hamda o'qituvchilarning AKT

kompetentsiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. E'tirozlarga sabab bo'ladigan funksiyalar barchasi hozirgi kunda to'liq bartaraf etilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonlari faqatgina malaka oshirish kurslarida o'z aksini topmasligi, aksincha o'qituvchilarimiz o'z ustida muntazam, kerak bo'lsa har kuni ilmiy adabiyotlar hamda internet manbaalaridan samarali foydalangan holda bilim, ko'nikma va malakalarni oshirib borishlari zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2020-yil. <https://lex.uz/docs/5085887>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son Qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2021 yil. <https://lex.uz/docs/5239538>

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiing 2022-yil 17-yanvardagi "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi VM-25-son Qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2022-yil. <https://www.lex.uz/docs/-5828765>

4. Nishonov A.X., Anarbayeva F.O'., Babamuxamedova M.A. // 2012. Ta'limda erkin va ochik kodli dasturiy ta'minotlar – Toshkent [Tashkent]: "Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya muammolari" mavzusidagi respublika ilmiy-texnik konferensiya materiallari to'plami. – Pp 121–123.

5. Abdukodirov A.A., Pardayev A.X. // 2009. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti – Toshkent [Tashkent]: Fan nashriyoti. – 146 P.

6. Alkarov E.M. // 2021. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar uzluksiz kasbiy rivojlanishini boshqarish samaradorligini oshirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent [Tashkent]: Pp. 9-22.

7. Otamurodov G'. R. // 2020. Oliy ta'lim muassasalari rahbar kadrlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrallashgan axborot-metodik tizimi // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. Pp. 11-18.

8. T.T.Shoyardonov, Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muhitida pedagog kadrlarning kasbiy faoliyati mazmuni va uning monitoringi. Monografiya. "Yangi kitob". – Toshkent: 2016. – 196 b

9. Elektron ta'lim // Ta'limda yangi texnologiyalar portali <http://elearning.zn.uz>

10. Onlayn ta'lim olish ochiq portfali web sayti <http://www.atutor.ca>

11. A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti web sayti <http://www.avloniy.uz>

12. "Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasi <https://onlinedu.uz/>